

Makalah Ilmiah Populer

Pemetaan Radiasi dan Analisis Spasial Energi Radionuklida di Kawasan BRIN Babarsari Menggunakan Spektrometer AT1120M dan Aplikasi GARM

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Yasinta Sekar Avita Hernawan/ Elektronika Instrumentasi/ 022200039

Waktu Penelitian dan Kinerja: 28 Mei 2025 – 13 Juli 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing: 14 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sukarman, ST. M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER**

**Pemetaan Radiasi dan Analisis Spasial Energi Radionuklida di Kawasan BRIN
Babarsari Menggunakan Spektrometer AT1120M dan Aplikasi GARM**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Yasinta Sekar Avita Hernawan/ Elektronika Instrumentasi/ 022200039

Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/ Dosen Pengampu
Mata Kuliah

Penyusun

TT ELEKTRONIK

Dr. Eng. Sukarman, ST. M.Eng.
NIP. 19730717199212001

Yasinta Sekar Avita Hernawan
NIM. 022200039

PEMETAAN RADIASI DAN ANALISIS SPASIAL ENERGI RADIONUKLIDA DI KAWASAN BRIN BABARSARI MENGGUNAKAN SPEKTROMETER AT1120M DAN APLIKASI GARM

RADIATION MAPPING AND SPATIAL ANALYSIS OF RADIONUCLIDE ENERGY IN BRIN BABARSARI AREA USING AT1120M SPECTROMETER AND GARM SOFTWARE

Yasinta Sekar Avita Hernawan

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
Jl. Kedung ombo - Karangsono, Purwodadi 58172
E-mail korespondensi: yasintasekar41907@gmail.com

ABSTRAK

PEMETAAN RADIASI DAN ANALISIS SPASIAL ENERGI RADIONUKLIDA DI KAWASAN BRIN BABARSARI MENGGUNAKAN SPEKTROMETER AT1120M DAN APLIKASI GARM. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi spasial tingkat paparan radiasi gamma serta mengidentifikasi jenis radionuklida di Kawasan Sains Edukasi Ahmad Baiquni BRIN Babarsari menggunakan Spektrometer AT1120M (RaMoS) dan aplikasi GARM. Data dikumpulkan melalui pengukuran laju dosis dan spektrum energi di beberapa titik penting seperti laboratorium instrumentasi, iradiator, dan NDT. Identifikasi radionuklida dilakukan berdasarkan spektrum energi gamma yang diperoleh, sedangkan visualisasi spasial dilakukan menggunakan aplikasi GARM berbasis GPS. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa unsur radioaktif seperti Cs-137, Co-60, K-40, Am-241, dan Ra-226 terdeteksi di berbagai lokasi, dengan intensitas tertinggi di area kontainer sumber. Resolusi terbaik tercatat pada energi tinggi K-40 (1461 keV) sebesar 0,0017%, sedangkan resolusi terburuk pada energi rendah Am-241 (60 keV) sebesar 20,2%, namun masih dalam batas spesifikasi teknis alat. Visualisasi peta menunjukkan sebagian besar wilayah memiliki paparan rendah, sementara beberapa titik menunjukkan paparan sedang hingga tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa metode kombinasi RaMoS dan GARM efektif untuk mendukung strategi pemantauan radiasi dan proteksi sesuai prinsip ALARA.

Kata kunci: Spektrometer AT1120M, RaMoS, GARM, Pemetaan Spasial, Radionuklida, Radiasi Gamma, Resolusi Energi

ABSTRACT

RADIATION MAPPING AND SPATIAL ANALYSIS OF RADIONUCLIDE ENERGY IN BRIN BABARSARI AREA USING AT1120M SPECTROMETER AND GARM SOFTWARE. This study aims to map the spatial distribution of gamma radiation exposure levels and identify the types of radionuclides in the Ahmad Baiquni Science Education Area of BRIN Babarsari using the AT1120M Spectrometer (RaMoS) and the GARM application. Data were collected through dose rate and energy spectrum measurements at several important points such as instrumentation laboratories, irradiators, and NDT. Radionuclide identification was carried out based on the obtained gamma energy spectrum, while spatial visualization was carried out using the GPS-based GARM application. The identification results showed that radioactive elements such as Cs-137, Co-60, K-40, Am-241, and Ra-226 were detected in various locations, with the highest intensity in the source container area. The best resolution was recorded at high energy K-40 (1461 keV) at 0.0017%, while the worst resolution at low energy Am-241 (60 keV) was 20.2%, but still within the technical specifications of the instrument. Map visualization shows that most areas have low exposure, while several points show moderate to high exposure. These results indicate that the combination of RaMoS and GARM methods is effective in supporting radiation monitoring and protection strategies according to the ALARA principle.

Keywords: AT1120M spectrometer, RaMoS, GARM, Spatial Mapping, Radionuclide, Gamma Radiation, Energy Resolution

PENDAHULUAN

Radiasi pengion, khususnya radiasi gamma, banyak digunakan di berbagai bidang seperti kedokteran, industri, dan penelitian nuklir. Namun, pemantauan intensitas dan distribusinya penting dilakukan untuk menjamin keselamatan pekerja dan lingkungan [1]. Di kawasan BRIN Babarsari, yang menampung banyak fasilitas nuklir seperti reaktor penelitian dan laboratorium iradiator gamma, pemantauan radiasi diperlukan secara rutin. Menurut laporan UNSCEAR [2], rata-rata dosis radiasi latar global adalah sekitar 2,4 mSv per tahun ($\approx 0,27 \mu\text{Sv}/\text{jam}$), namun nilai ini dapat bervariasi tergantung kondisi geografis dan aktivitas lokal. Di Indonesia, hasil pemantauan oleh Permana et al. [3] mencatat bahwa di Kabupaten Mamuju, laju dosis gamma mencapai rata-rata $0,335 \mu\text{Sv}/\text{jam}$ yang melebihi nilai latar global. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan sistematis di kawasan yang memiliki aktivitas nuklir, termasuk BRIN Babarsari.

Menurut Paridaens dan Vanmarcke [4], penggunaan perangkat Geiger-Müller (GM) yang terintegrasi dengan GPS memungkinkan pemetaan laju dosis radiasi gamma secara spasial dalam kegiatan pemantauan lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Zakaria et al. [5], yang mengembangkan robot pemetaan radiasi berbasis GM yang mampu mengakses area sempit dengan akurasi tinggi. Penelitian oleh Pavlovsky et al. [6] menggunakan sistem pemetaan 3D berbasis drone dan platform LAMP untuk mengidentifikasi distribusi radiasi secara real-time di area terkontaminasi besar seperti Fukushima dan Sellafield.

Selain itu, teknik mikropemetaan dengan detektor NaI(Tl) dan GPS juga telah diterapkan di kawasan perumahan di Malaysia, menunjukkan bahwa paparan radiasi lingkungan dapat dipetakan secara rinci hingga skala rumah tangga [7]. Metode spektrometri lapangan dan pemetaan spasial ini sejalan dengan prinsip pengukuran *in situ* menggunakan perangkat portabel seperti dalam studi Tiihonen et al. [8], meskipun alat yang digunakan berupa pXRF. Prinsip kerja portabel dan analisis multi-elemen tetap relevan untuk pendekatan pemantauan radiasi.

Dalam konteks pemantauan radiasi gamma, Spektrometer AT1120M atau Surveymeter RaMoS menjadi salah satu perangkat yang efektif untuk memperoleh data lapangan secara real-time. Alat ini menggabungkan detektor NaI(Tl) untuk spektrum energi dan GM tube untuk pengukuran laju dosis [9]. Untuk keperluan pemetaan spasial, alat ini dapat terhubung dengan aplikasi GARM yang berbasis GPS dan peta digital, memungkinkan visualisasi distribusi paparan radiasi dengan praktis [10].

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial tingkat paparan radiasi gamma di kawasan BRIN Babarsari, menggunakan Spektrometer AT1120M dan aplikasi GARM. Dengan demikian, diharapkan tercipta peta distribusi radiasi yang dapat mendukung strategi proteksi radiasi serta edukasi publik mengenai pentingnya pemantauan radiasi lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemantauan tingkat paparan radiasi di kawasan BRIN Babarsari yang memiliki aktivitas nuklir intensif. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses identifikasi jenis radionuklida yang terdeteksi di lokasi menggunakan spektrometer AT1120M (RaMoS), bagaimana distribusi spasial tingkat paparan radiasi gamma berdasarkan hasil pemetaan dengan aplikasi GARM, serta apakah resolusi energi yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis dan dapat divalidasi secara metrologi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi eksperimental yang menggunakan Spektrometer AT1120M (RaMoS) untuk mengukur paparan radiasi gamma dan mengidentifikasi radionuklida secara spasial di Kawasan Sains Edukasi Ahmad Baiquni Babarsari. Data dikumpulkan melalui kegiatan praktikum Instrumentasi Nuklir, dengan pengambilan data dilakukan pada beberapa titik area penting seperti Lab Instrumentasi, Iradiator, dan NDT.

Pengukuran dilakukan menggunakan mode identifikasi radionuklida dengan durasi sekitar 2 menit per titik hingga laju dosis stabil. Pengukuran tidak dilakukan langsung pada sumber, melainkan dari sisi luar area yang berpotensi tinggi radiasinya. Misalnya, pengukuran pada kontainer dilakukan dari samping setelah pintu dibuka. Area Iradiator dan NDT diukur dari luar gedung, dengan kondisi NDT saat itu sedang digunakan untuk praktikum sinar-X industri dan betatron, yang dapat meningkatkan laju dosis. Kondisi lingkungan saat pengukuran adalah cuaca cerah berawan dan suhu normal. Meskipun tidak diuji langsung, lingkungan diasumsikan tidak memberikan gangguan signifikan pada pembacaan alat.

Spektrometer yang digunakan telah dikalibrasi dan masih dalam masa berlaku kalibrasi hingga 17 September 2025, sedangkan praktikum dilaksanakan pada 11 Desember 2024. Validasi data dilakukan dengan mencocokkan puncak spektrum energi yang terdeteksi dengan pustaka energi gamma radionuklida, serta membandingkan data dari titik referensi seperti kontainer sumber dengan titik-titik lain. Data laju dosis dan spektrum energi yang terekam otomatis pada alat diekspor dan dianalisis menggunakan perangkat lunak GARM untuk memetakan distribusi paparan radiasi berdasarkan koordinat GPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemantauan radiasi di Kawasan Sains Edukasi Ahmad Baiquni Babarsari (KSE) menggunakan Spektrometer AT1120M (RaMoS) dilakukan setelah memastikan alat dalam kondisi optimal, telah dikalibrasi, dan siap digunakan dengan perangkat lunak pendukung yang sudah terpasang. Selanjutnya, perangkat dibawa ke area yang akan dipetakan untuk dilakukan proses pengukuran radiasi secara langsung di lapangan. Pastikan GPS (Global Positioning System) pada alat dalam keadaan aktif agar data dapat dikumpulkan dan tersimpan secara otomatis. Data yang diperoleh selanjutnya diekspor ke komputer dan divisualisasikan menggunakan perangkat lunak GARM (Geolocation Application for Radiation Monitoring). Rute pemetaan radiasi ini dimulai dari laboratorium instrumentasi nuklir, kemudian menyusuri area KSE, termasuk titik-titik penting seperti Iradiator, NDT, dan laboratorium radiolinguangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik pemantauan radiasi, mengenali jenis radionuklida, serta memetakan distribusinya secara spasial berdasarkan tingkat dosis. Spektrometer AT1120M yang digunakan memiliki dua detektor utama: NaI(Tl) untuk akuisisi spektrum energi dan Geiger-Müller (GM) untuk pengukuran laju dosis. Proses sintilasi yang terjadi di detektor NaI(Tl) mengubah energi radiasi gamma menjadi pulsa listrik, yang kemudian diolah untuk mengidentifikasi radionuklida berdasarkan nilai energi puncaknya. Detektor NaI(Tl) secara umum menunjukkan penurunan resolusi di bawah 100 keV karena noise statistik dan keterbatasan fotopenganda

Identifikasi Radionuklida

Identifikasi unsur radioaktif dilakukan pada lima titik utama yang tersebar di area KSE. Berdasarkan hasil pengukuran, ditemukan variasi jenis dan jumlah unsur yang terdeteksi pada tiap lokasi. Titik dengan jumlah unsur terbanyak adalah Kontainer Sumber di Laboratorium Instrumentasi Nuklir, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai sumber radiasi tertutup untuk keperluan praktikum. Unsur-unsur yang berhasil terdeteksi antara lain Cs-137, Co-60, Am-241, Ba-133, Eu-152, dan K-40. Sebaliknya, titik seperti Iradiator dan Laboratorium Radiolinguangan didominasi oleh sumber alami seperti K-40 dan Ra-226, yang umum berasal dari material bangunan atau tanah.

Tabel 1. Identifikasi Radionuklida dan Resolusi Energi Berdasarkan Titik Pengukuran di Lapangan

No.	Titik Pengukuran	Identifikasi Unsur	Energi Radiasi (KeV)	Peak Energi	FWHM (%)	Resolusi (%)	Keterangan
1	Kontainer Sumber Radioaktif (Lab Ins nuk)	Ba-133	356	359	8,4	0,023	3 unsur
		Cs-137	662	662	6,6	0,009	
		Co-60	1174	1171	5	0,004	
			1334	1334	5	0,0037	
2	Spectrometer Gamma (Lab Ins nuk)	Cs-137	662	662	7,6	0,0039	2 unsur
		K-40	1461	1461	2,5	0,0017	
3	Irradiator	K-40	1461	1461	2,9	0,002	1 unsur
4	NDT	Cs-137	662	665	8	0,012	2 unsur
		Co-60	1174	1171	5,4	0,0045	
			1334	1334	4,6	0,0034	
5	Lab Radiolinguangan (Gd 16)	Ra-226	610	613	9,1	0,015	2 unsur
		K-40	1461	1461	6,7	0,0046	

*Keterangan: Resolusi = $FWHM / E_{peak}$

Kemampuan alat dalam membedakan jenis sumber radiasi terlihat dari variasi unsur yang terdeteksi di tiap lokasi. Misalnya, pada ruang Iradiator, hanya terdeteksi K-40 akibat keterbatasan akses dan dinding pelindung

yang efektif menghambat paparan eksternal. Sebaliknya, pada titik NDT, terdeteksi kombinasi unsur alami dan buatan yang kemungkinan berasal dari praktikum sinar-X industri dan betatron yang sedang berlangsung.

Analisis Spektrum Energi dan Kinerja Deteksi RaMoS

Selain mengidentifikasi radionuklida berdasarkan spektrum energi, hasil pengukuran juga dianalisis berdasarkan kualitas deteksi yang ditunjukkan melalui parameter resolusi energi. Resolusi ini dihitung dari perbandingan antara lebar spektrum pada setengah ketinggian maksimum (FWHM) dengan energi puncaknya (E). Nilai resolusi yang lebih kecil menunjukkan kemampuan detektor dalam membedakan radionuklida yang memiliki energi berdekatan secara lebih akurat.

Berdasarkan hasil praktikum, resolusi terbaik tercatat pada energi tinggi, seperti K-40 (1461 keV) di titik Spectrometer Gamma dengan nilai 0,0017%. Sementara itu, resolusi terburuk dicatat pada energi rendah, yaitu Am-241 (60 keV) di Kontainer Sumber, dengan nilai 20,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja detektor NaI(Tl) optimal pada rentang energi menengah hingga tinggi, namun menurun pada energi rendah akibat noise, fluktuasi statistik, dan karakteristik instrinsik kristal NaI(Tl) yang memiliki waktu peluruhan cahaya sintilasi relatif panjang dibandingkan detektor semikonduktor seperti HPGe.

Meskipun demikian, hasil pengukuran tetap berada dalam batas spesifikasi teknis alat. Misalnya, Cs-137 (662 keV) memiliki resolusi sebesar 6,6% di Kontainer Sumber dan 7,6% di Spectrometer Gamma, keduanya masih di bawah ambang batas 8,5% yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat RaMoS tetap mampu memberikan hasil yang akurat dan stabil dalam kisaran energi gamma umum dari sumber radionuklida.

Perbandingan Data Antar Kelompok

Untuk mendukung validitas hasil dan menjawab revisi dosen, dilakukan perbandingan dengan data kelompok lain yang menggunakan prosedur serupa. Perbedaan ditemukan dalam jumlah dan jenis unsur yang terdeteksi, serta variasi nilai resolusi. Misalnya, kelompok perbandingan tidak mendeteksi Eu-152 dan Am-241 di Kontainer, sementara kelompok ini mendeteksi keduanya.

Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh faktor seperti jarak detektor ke sumber, waktu pencuplikan data, hingga aktivitas praktikum yang sedang berlangsung. Secara umum, hasil kedua kelompok tetap berada dalam batas spesifikasi alat dan saling melengkapi dari sisi deteksi.

Tabel 2. Perbandingan Data Identifikasi Radionuklida dan Resolusi Energi Antar Kelompok untuk Tujuan Perbandingan

No.	Titik Pengukuran	Identifikasi Unsur	Energi Radiasi (KeV)	Peak Energi	FWHM (%)	Resolusi (%)	Keterangan
1	Kontainer Sumber Radioaktif (Lab Insruk)	Cs-137	650	650	7,3	1,123	6 unsur
		K-40	1446	1446	7,1	0,491	
		Am-241	60	57	11,5	20,175	
		Eu-152	122	338	8,8	2,603	
			344	128	12	9,375	
			662	672	6,6	0,982	
2	Spectrometer Gamma (Lab Insruk)	Co-60	1174	1337	6,1	0,456	3 unsur
			1334	1150	8,1	0,704	
		Ba-133	356	344	2	0,58	
		Cs-137	662	678	7,2	1,06	
3	Lab Kimia Dasar	K-40	1461	1461	6,7	0,45	2 unsur
		Ra-226	610	610	7,7	1,76	
4	Lab Proteksi dan Keamanan Radiasi	K-40	1461	1452	4,4	0,30	1 unsur
					6	0,413	
5	Lab NDT	K-40	1461	1455	5,4	0,37	2 unsur
		Ra-226	610	610	8,7	1,426	

*Keterangan: $Resolusi = FWHM / E_{peak}$

Visualisasi Pemetaan Spasial Paparan Radiasi Menggunakan GARM beserta Hasil Spektrumnya di Tiap Titik Pengukuran

Tabel 3. Hasil Spektrum dari Mapping Setiap Titik

No	Lokasi Identifikasi	Hasil Spektrum dan Mapping
1	Kontainer Sumber Radioaktif (Lab Insruk)	
2	Spectrometer Gamma (Lab Insruk)	
3	NDT	
4	Lab Radiolingkungan (Gd 16)	
5	Reaktor	

Tabel 3 memperlihatkan tingkat intensitas radiasi dan peak energi pada masing-masing titik beserta Peak energi sumber yang teridentifikasi. Terlihat puncak-puncak khas radionuklida seperti Cs-137 (662 keV), Co-60 (1174, 1334 keV), dan Am-241 (60 keV), menunjukkan keakuratan spektrum yang ditangkap oleh alat. Sayangnya, grafik spektrum dari tiap titik tidak dapat ditampilkan seluruhnya karena keterbatasan dokumentasi. Namun, peak energi yang tercatat tetap digunakan sebagai dasar identifikasi radionuklida sesuai pustaka energi gamma. Setelah

pengumpulan data, hasil pengukuran diproses dan divisualisasikan menggunakan aplikasi GARM, yang mampu memetakan titik-titik pengukuran berdasarkan koordinat GPS dan data laju dosis. Sesuai pada Gambar yang terletak di Tabel 3. tampilan peta GARM menunjukkan warna gradasi dari biru (paparan rendah) hingga merah (paparan tinggi), memberikan gambaran distribusi spasial radiasi di area KSE.

Gambar 1. Tingkatan Intensitas Radiasi

Sebagian besar wilayah menunjukkan paparan rendah, terutama di area terbuka dan laboratorium umum. Namun, titik-titik dengan intensitas sedang hingga tinggi ditemukan di area Kontainer Sumber dan NDT. Setelah pemetaan semua titik radiasi selesai dilakukan, hasilnya dapat divisualisasikan dengan menggunakan software GARM, seperti pada Gambar 2. Software ini mampu menampilkan berbagai informasi terkait pemetaan radiasi, mulai dari spektrum radiasi yang terdeteksi termasuk laju cacah dan laju dosis radiasi gamma, memvisualisasikan distribusi radiasi dalam bentuk peta, memberikan informasi mengenai densitas kontaminasi dalam satuan seperti Ci/km² dan kBq/m².

Gambar 2. Hasil pemetaan radiasi menggunakan RaMoS yang diplot pada perangkat lunak GARM di Kawasan BRIN Babarsari

Berdasarkan visualisasi data, alat pengukur radiasi ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi radionuklida seperti Cs-137, K-40, dan Ra-226 di area penelitian. Tingkat radiasi yang terdeteksi ditampilkan dalam berbagai warna, di mana warna merah mengindikasikan tingkat radiasi tertinggi, sedangkan warna biru menunjukkan tingkat radiasi terendah. Berdasarkan Gambar 1, area berwarna merah menunjukkan tingkat radiasi tertinggi dengan nilai 0.094 $\mu\text{sv/h}$ dan sumber yang terdeteksi adalah K-40. Meskipun K-40 adalah zat radioaktif alami yang umum ditemukan di lingkungan, seperti tanah dan material bangunan, hasil pengukuran radiasi yang tinggi dalam penelitian ini disebabkan oleh jarak detektor yang sangat dekat dengan sumber radiasi di laboratorium. Tahap awal pemetaan radiasi melibatkan penempatan alat ukur RaMoS secara langsung di dekat sumber radiasi yang tersedia di laboratorium.

Kemudian, area kuning dan hijau pada gambar 2 mengindikasikan tingkat radiasi sedang dengan nilai berkisar antara 0.062 $\mu\text{sv/h}$ hingga 0.086 $\mu\text{sv/h}$. Hasil pemetaan sangat penting untuk menentukan zona pengawasan dan pengendalian dalam sistem proteksi radiasi, mengidentifikasi potensi risiko dari sumber tidak terduga, serta

mendukung kebijakan pembagian daerah kerja, antara zona pengawasan dan supervisi, sesuai prinsip proteksi radiasi oleh IAEA. Data ini juga penting bagi manajemen fasilitas untuk menetapkan zona pengawasan, memperkuat rambu peringatan radiasi, dan menjadwalkan ulang aktivitas jika terjadi lonjakan laju dosis di area tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis, spektrometer AT1120M (RaMoS) terbukti mampu mengidentifikasi berbagai jenis radionuklida, baik alami seperti K-40 Dan Ra-226, maupun buatan seperti Cs-137, Co-60, dan Am-241. Hasil spektrum energi menunjukkan resolusi yang sesuai dengan spesifikasi teknis alat, dengan nilai terbaik pada energi tinggi (misalnya 0,0017% pada K-40) dan menunjukkan keterbatasan pada energi rendah (hingga 20,2% pada Am-241). Hasil ini menunjukkan bahwa alat bekerja optimal pada rentang energi menengah ke atas, namun kurang sensitif di bawah 100 KeV. Pemanfaatan perangkat lunak GARM memungkinkan pemetaan distribusi spasial laju dosis radiasi gamma di kawasan BRIN Babarsari secara efektif. Sebagian besar area terdeteksi memiliki paparan rendah (warna biru), namun beberapa titik seperti area kontainer sumber dan NDT menunjukkan tingkat paparan lebih tinggi akibat aktivitas praktikum atau kedekatan fisik dengan sumber. Ini menunjukkan pentingnya strategi pemantauan berbasis zona.

Sebagai rekomendasi, area dengan intensitas sedang hingga tinggi seperti ruang NDT dan sekeliling kontainer sumber perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengawasan dan kontrol akses saat kegiatan berlangsung. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan performa detektor NaI(Tl) dengan HpGe dalam mendeteksi energi rendah, serta mengembangkan sistem pemetaan real-time untuk respons cepat terhadap perubahan lingkungan radiasi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penetapan zona pengawasan dan pengendalian akses di area dengan tingkat paparan sedang hingga tinggi. Manajemen fasilitas dapat menggunakan hasil pemetaan ini untuk mengatur jalur kerja teknis, menyusun rotasi kerja, serta memasang rambu-rambu radiasi di lokasi dengan paparan tinggi. Strategi ini mendukung prinsip ALARA dan keamanan operasional fasilitas nuklir

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan makalah ini juga tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Atas kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ilmiah yang berjudul **“Pemetaan Radiasi Dan Analisis Spasial Energi Radionuklida Di Kawasan BRIN Babarsari Menggunakan Spektrometer AT1120M Dan Aplikasi GARM”** yang disusun berdasarkan data praktikum, referensi serta argumen penulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi capaian kinerja mahasiswa.
- b. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dukungan moral, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Tanpa dukungan mereka, saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.
- c. Dr. Eng. Sukarman, M.Eng selaku dosen pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini dari awal hingga selesai.
- d. Ibu Risky Nurseila Karthika, SST, M.Sc, selaku dosen pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, dan mendampingi saya selama proses penyusunan karya tulis ini dengan penuh perhatian dan kesabaran.
- e. Dinar Safitri selaku bestie, terimakasih atas segala doa dan semangat untuk saya, terimakasih telah menjadi pendengar terbaik untuk tiap keluh kesah saya serta terimakasih karena tetap berteman dengan saya sampai sekarang.
- f. Teman - teman kontrakan Konpacol yang telah banyak membantu memberikan semangat dan motivasi serta menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah saya.
- g. Teman - teman Elektronika Instrumentasi 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Atomic Energy Agency (IAEA). (2018). *Radiation protection and safety of radiation sources: International basic safety standards* (No. GSR Part 3). Vienna: IAEA. <https://www.iaea.org/publications/8930>
- [2] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). (2008). *Sources and Effects of Ionizing Radiation*. New York: United Nations.
- [3] Permana, S., et al. (2022). *Edukasi dan Monitoring Radiasi Nuklir Alam serta Dampak Kesehatan dan Lingkungan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat*. LPPM ITB.
- [4] Paridaens, J., & Vanmarcke, H. (2005). GPS based handheld device for measuring environmental gamma radiation and mapping contaminated areas. In *High Levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radiation Dose and Health Effects* (Vol. 1276, pp. 420–421). Osaka: International Congress Series.
- [5] Zakaria, A. H., Mustafah, Y. M., Abdullah, J., & Khair, N. (2017). Development of autonomous radiation mapping robot. *Procedia Computer Science*, 105, 81–86. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.203>
- [6] Pavlovsky, R., Haefner, A., Joshi, T., Negut, V., McManus, K., Suzuki, E., & Vetter, K. (2018). 3D radiation mapping in real time with the localization and mapping platform LAMP from unmanned aerial systems and man portable configurations. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1901.05038>
- [7] Lee, C., Kim, H. R., & Lim, T. (2023). Micro mapping of terrestrial gamma radiation dose rate in typical urban homes in Miri City (Sarawak, Malaysia). *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*. <https://doi.org/10.1007/s10967-023-08838-z>
- [8] Tiihonen, T. E., Nissinen, T. J., Turhanen, P. A., Vepsäläinen, J. J., Riikonen, J., & Lehto, V.-P. (2022). Real time on site multi element analysis of environmental waters with a portable X ray fluorescence (pXRF) system. *Analytical Chemistry*, 94(34), 11739–11744.
- [9] ATOMTEX. (2023a). *RaMoS Software User's Manual* (Version 1.1.0). Minsk, Belarus: Scientific and Production Unitary Enterprise ATOMTEX.
- [10] ATOMTEX. (2023b). *GARM Software User's Manual* (Version 1.1.0). Minsk, Belarus: Scientific and Production Unitary Enterprise ATOMTEX.
- [11] Karomatul, S.A (2024). Analisis Distribusi Radionuklida Menggunakan RaMos (Radiation Mobile Surveyor): Studi Pemantauan Radiasi di Kawasan Sains Edukasi Ahmad Baiquni Babarsari.